

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878477>

ДЖалолиддинова Моҳира Алишер қизи
Докторант Ташкентство финансого институтта

Аннотация: В статье обсуждена нормативно-правовая база оценки интеллектуальной собственности, необходимость интеллектуальной собственности в настоящее время, степень ее развития в Узбекистане и законодательство в этой сфере.

Также анализируются результаты и достижения интеллектуальной деятельности.

В статье рассмотрены некоторые аспекты интеллектуальной собственности на примере Узбекистана и развитых стран.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, автор, патент, исполнитель, фонограмма.

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE VALUE OF
INTELLECTUAL PROPERTY

Abstract: The article discusses the regulatory framework for assessing intellectual property, the need for intellectual property at the present time, the degree of its development in Uzbekistan and legislation in this area.

The results and achievements of intellectual activity are also analyzed.

The article discusses some aspects of intellectual property on the example of Uzbekistan and developed countries.

Keywords: intellectual property, author, patent, performer, phonogram.

Сегодня очевидно, что во всем мире идет процесс кодификации путем разделения объектов интеллектуальной собственности на структуры, придания объектам правового режима, упрощения системы защиты интересов правообладателей. Мы считаем, что пришло время объединить все законы, касающиеся прав интеллектуальной собственности в нашей республике, и включить их в отдельный кодекс. Большое количество законов приводит к дублированию одних норм в других законах или к появлению норм по общему ссылочному пути. Также научная концепция отраслевых законов может быть уплотнена, и в кодексе могут быть собраны нормы, основанные на целостной науке, теоретически обоснованные. Главное, чтобы правоприменительная

практика становилась более интенсивной, расширялась возможность толкования и отражения норм в документах.

Каждая страна должна иметь надежную систему защиты интеллектуальной собственности для достижения экономического и социального благополучия. По общему правилу средства индивидуализации юридического лица, продукты и услуги физических и юридических лиц также приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности (ч. 1 ст. 97 ФК). Средства индивидуализации (фирменное наименование, маркировка товара и услуги, наименование места происхождения товара) служат для отличия родственных товаров и услуг от других, не путая их между собой.

На основании статьи 97 ФК признается, признается исключительное право гражданина или юридического лица в отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Это означает, что абсолютный правообладатель-это тот, кто имеет право на использование и распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, которые принадлежат только ему самому. Он вправе разрешать и запрещать использование этих объектов третьим лицам (за исключением фирменного наименования юридического лица, которое не может быть передано в пользование третьим лицам).

Как объект гражданских прав результаты интеллектуальной деятельности, служебная и коммерческая тайна являются составной частью нематериальных благ. Известно, что продукты интеллектуальной деятельности человека, процесс их создания и по своим свойствам отличаются от обычных предметов. Поэтому они рассматриваются как специфические объекты в гражданских правоотношениях.

Отношения, возникающие при создании, использовании, распоряжении и правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, регулируются соответствующими нормами ФК, а также законами Республики Узбекистан “об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах” от 6 мая 1994 года, “о правовой защите программ и баз данных, созданных для электронных вычислительных машин”, Регулируется законом об авторском и смежных правах от 30 августа 1996 года. Вопросы использования средств индивидуализации субъектов определены Законом Республики Узбекистан “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 30 августа 2001 года.

В соответствии со статьей 98 УК Республики Узбекистан служебная и коммерческая тайна также входят в состав нематериальных благ. Информация, относящаяся к сфере науки, техники, производства и управления, разглашение которой может нанести ущерб интересам Республики Узбекистан, составляет служебную тайну. Под коммерческой тайной предприятия понимается информация, не являющаяся государственной тайной, связанная с

производственной, технологической информацией, управлением, планированием, финансированием, финансами и другой деятельностью предприятия и объявление (передача, разглашение) которой может нанести ущерб его интересам.

Для того чтобы служебная и коммерческая тайна была защищена как объект гражданского права, должны существовать следующие условия:

во-первых, информация, являющаяся служебной или коммерческой тайной, должна иметь реальную или относительную коммерческую ценность, поскольку она неизвестна третьим лицам;

во-вторых, требуется, чтобы у третьих лиц не было законных оснований для получения информации, пользования этой информацией;

в-третьих, владелец информации (информации), которая считается конфиденциальной, должен принять меры по сохранению ее конфиденциальности. При отсутствии какого-либо из этих условий не может быть оснований для несанкционированного привлечения владельца тайны к ответственности в гражданско-правовом порядке за использование служебной или коммерческой тайны с ведома других. Информация о загрязняющих окружающую среду предприятиях и иных субъектах или иных неблагоприятных видах деятельности, которые могут нанести вред обществу, не считается служебной или коммерческой тайной. Коммерческая тайна требует, чтобы владелец использовал их в своей деятельности, а также по праву привлекал к разрешению, продаже, распоряжению иными способами на основании лицензионного договора для использования другими лицами.

Как известно, граждане и организации осуществляют услуги или работы, возложенные на них законом или взаимными договорами. Например, они готовят, ремонтируют различную одежду, предметы домашнего обихода и другие предметы по договору подряда. Строительство жилого дома и другие строительные работы выполняются в соответствии с договором строительного подряда. Имущество по договору вклада депонируется. По договору поручения выполняются различные поручения гражданина и организаций. По договору посредничества вещи граждан принимаются и продаются для реализации, излишки сельскохозяйственной продукции от самих членов коллективных хозяйств также принимаются к реализации, а затем реализуются на посреднических основаниях и т.д. Результат работы будет в материальном виде. Благодаря сервису, например, репетиторству, наука-просвещение прививается читателю, благодаря туристическому сервису-туристам предоставляется соответствующая услуга. Результат услуг обычно в идейной, нематериальной форме.

Действующее законодательство Республики Узбекистан дифференцирует результаты интеллектуальной деятельности на:

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

- объектами авторских и смежных прав являются произведения науки, литературы, искусства, радиопередачи и телепередачи, программы ЭХМ и часть информации.

Согласно действующему законодательству, объект, указанный как изобретение, считается изобретением, если он не известен на уровне технического прогресса. Изобретение будет иметь информацию, которая не будет обнародована в мире до даты приоритета. Изобретение считается пригодным для промышленного применения, если его можно применить в искусстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях. Изобретением признаются приборы, методы, вещества, штампы микроорганизмов, типы клеток растений и животных, ранее известные приборы, методы, применение штампов микроорганизмов в новых-новых целях.

Изобретением не признается:

- научные теории и математические теории;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные знаки, таблицы, правила;
- правила и методы выполнения мыслительных операций;
- топологии интегральных схем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, гуманности и этике.

Статья 6 того же закона дает представление о полезной модели. Полезная модель считается новой, если совокупность ее существенных признаков не известна с уровня технического прогресса.

Полезная модель, считается пригодной для промышленного применения, если ее можно использовать на практике. Изготовленные на практике инструменты производства и потребительские товары а также их полезные части включаются в предложение моделей. В законе о селекционных достижениях от 30 августа 1996 года под селекционным достижением понимается сорт растений, порода животных. Сорт деб-это группа растений, которая устойчиво передается из поколения в поколение, определенные сочетания генетики и генотипов определяются по признакам, отличающим их от других, и отличаются от другой группы растений того же ботанического девяноста одним или несколькими признаками. Правовая охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений обеспечивается выдачей государственным органом ярлыка правовой охраны. Под охраной объектов интеллектуальной собственности понимаются основы создания субъективного правообладателя в отношении этих объектов правовой охраны прав. Статья 1 Закона об авторском праве и смежных правах от 30 августа 1996 года дает понятие смежных прав. По нему в законе применяются следующие основные понятия:

- "автор" - физическое лицо, создавшее произведение творческим трудом;

- "письмо " - воплощение звуков и образов в какой-либо материальной форме, позволяющее многократно воспринимать, повторять или передавать их с помощью технических средств;

- "исполнитель " - актер, певец, музыкант, танцор или лицо, играющее роль, читающее, играющее на музыкальном инструменте или иным образом исполняющее произведение литературы или искусства. а также режиссер, дирижер;

- "объявление " - выпуск в обращение копий произведения, фонограммы для удовлетворения потребностей массового разумного спроса и исходя из особенностей произведения, фонограммы;

- "фонограмма" - любая абсолютная звукозапись какого-либо исполнения или другого голоса и т.д.

Статья 1041 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статья 5 Закона "об авторском праве и смежных правах " предусматривают еще одно положение об авторском праве. Если автор при создании или публикации произведения не связан с государственной тайной, личной тайной или законными интересами других лиц, не требуется предварительного разрешения, предварительного контроля содержания произведения. Из этого же вытекает и содержание правила, т. е. возникновение авторских прав, их защита, создание произведения на основе факта, что оно не требует соблюдения каких-либо формальностей.

Всесторонняя защита духовности и материальной заинтересованности авторов в создании и использовании произведений также закреплена в законе. Данное положение нашло свое выражение не только в нормах, определяющих права и обязанности участников авторских правоотношений, но и в гарантиях реализации субъективных прав, в обязанностях, возложенных на государственные органы по охране авторских прав, в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. Авторские правоотношения регулируются статьями 27,29,42,67 Конституции Республики Узбекистан, законом "об авторском праве и смежных правах", законом "о программах и информации для СМИ", законом "об издательской деятельности " и Гражданским кодексом Республики Узбекистан, непосредственно регулирующим авторские правоотношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по совершенствованию государственного управления в сфере интеллектуальной собственности " № ПП-4168 от 18.02.2019

2. "О мерах по организации деятельности Агентства интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан " № 4380 от 01.07.2019

3. Dr. Ясуюки Исии. Valuation of Intellectual Property. Japan Patent Office Asia - Pacific Industrial Property Center, Japan Institute for promoting Invention and Innovation 22-P , ©2017

4. Закон Республики Узбекистан" об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах"

5. www.stat.uz -сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике;

6. www.davaktiv.uz-официальный сайт Государственного агентства по управлению активами